

Сопельняк Анастасія Сергіївна,

здобувач 4-го року навчання,

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

спеціальності 032 Історія та археологія

кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

Науковий керівник:

доктор історичних наук, професор,

професор кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

Богдашина Олена Миколаївна

НАУКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОЇ ЖІНКИ-ОФІЦЕРА ОЛЕНИ СТЕПАНІВ

Стаття присвячена аналізу наукової і педагогічної діяльності першої жінки-офіцера, учасниці національного руху на Галичині початку XX ст., військової діячки часів Першої світової війни та Української революції 1917 – 1921 рр. Олени Іванівни Степанів. Основна увага зосереджується на етапах здобуття нею профільної освіти та її науково-педагогічній діяльності в гімназії сестер Василіанок та Українському (таємному) університеті у Львові.

Ключові слова: *Олена Степанів, жінка-офіцер, науково-педагогічна діяльність, історія освіти, жіноча історія.*

Постановка проблеми. Сучасна українська історіографія характеризується науковими пошуками, спрямованими на дослідження відомих

постатей національної історії. Передусім історики звертаються до вивчення життєвого та творчого шляху тих осіб, які були організаторами й безпосередніми учасниками національно-визвольного руху, діяльність яких з політичних міркувань у роки панування тоталітарної системи на українських землях замовчувалася або фальсифікувалася. До таких постатей належала Олена Степанів – учасниця національного руху Галичини початку ХХ ст., військова діячка часів Першої світової війни та Української революції 1917 – 1921 рр., педагог та науковець, політв'язень мордовських таборів.

Аналіз останніх досліджень. Фундаментальних робіт, присвячених глибокому аналізу науково-педагогічної діяльності Олени Іванівни Степанів, на сучасному етапі розвитку історичної роботи немає. Останнім часом почали з'являтися дослідження, в яких увага зосереджується на вивченні історії національно-визвольних змагань українського народу початку ХХ ст. Це, передусім, роботи В. Бачинського [1], С. Волинця [3], І. Кедріна [7], М. Шлемкевича [14], С. Ярославина [16] та ін.

Окремий історіографічний зріз представляють роботи, в яких висвітлюються питання жіночої історії. Найбільш представленою в українській історіографії є тема участі жінок у легіоні Українських січових стрільців. Основний фокус цих досліджень направлений на Олену Степанів. Репрезентативними є спогади її сина Я. Дашкевича [4; 5] (зокрема, «Олена Степанів» та її «Сучасний Львів»), «Спогад про «радянський період життя»). Заслуговує на увагу також бібліографічна праця української дослідниці Г. Сварник [8], яка характеризує О. Степанів як кооперативного діяча. Значний науковий інтерес представляє праця І. Шох [15], присвячена учительській праці О. Степанів в гімназії сестер Василянок

Мета статті полягає у комплексному вивченні наукової і педагогічної діяльності О. І. Степанів-Дашкевич.

Виклад основного матеріалу. Олена Степанів народилася 7 грудня 1892 р. в с. Вишнівчик Перемишлянського повіту. Батько – Іван Степанів – сільський священник, мати – Марія Минодор-Степанів. Серед трьох дітей

Олена була наймолодшою. Саме батько Олени став ініціатором створення читального залу товариства «Просвіта» в селищі.

Біографія Олена Степанів з дитинства відображає шлях інтелігентної молоді, яка походила з галицької священицької родини. Дівчина навчалася в місцевій народній школі, згодом гімназії або, як її називали, вчительській семінарії, а далі – університеті. З 1910 р. Олена Степанів навчалася у семінарії Українського педагогічного товариства (м. Львів), де стає активістом організації «Пласт». 1912 р. вона вступає до Львівського університету на факультет філософії, де вивчає історію та географію. У студентські роки, за прикладом старшого брата Ананія, брала активну участь у діяльності товариства «Сокіл» (очолює першу жіночу чоту у м. Львів). Олена Степанів закликає жінок брати активну участь у політичному, громадському та військовому житті країни. У 1913 р. вона стає до лав Українських Січових Стрільців [4, с. 8].

На одному зі студентських зібрань товариства «Пласт» Олена Степанів знайомиться з Романом Дашкевичем. Весілля завадив початок Першої світової війни. Роман йде на фронт, а Олена, разом із соратницями, організовує медсестринське відділення, а згодом йде на війну.

Олена Степанів потрапляє до війська з великими труднощами. «Наприкінці серпня 1914 року Степанів у стрілецькому однострої, підібравши волосся під капелюх, пішла у фотоательє знятися для стрілецького посвідчення. Фотограф упізнав у ній жінку і викликав поліцію. Завдяки Володимиру Старосольському й поліцейському комісарові, який пам'ятав її з різних студентських зборів, Степанів вибралася з поліцейської будівлі через задній хід, сховавшись натовпу, що звинувачував її в шпигунстві. Потім згадувала, що це допомогло їй уникнути Талергофу» [6, с. 48].

Перший бій Олени Степанів був під Комарником. За мужність в бою її нагородили медаллю «За хоробрість». За відвагу в бою на Маківці нею було отримано звання хорунжого. В битві під Болеховим молода жінка потрапляє до полону. «Москалі стерегли Степанівну, більше, як офіцерів мужчин, бо

мужчини ішли на війну з обов'язку, з примусу, а дівчина, яка пішла добровільно проти Росії, мусить бути справжнім її ворогом. Заради Олени пішов у полон Роман, але їх було відправлено у різні табори для військовополонених: Романа – в Забайкалля, Олену – в Ташкент». [14, с. 59].

Мамонтов в одному дописі ось як згадує про Степанів: «Найбільшу сенсацію викликала панночка-офіцер в австрійським мундирі... Чисто слов'янське миловидне личко, зовсім діточі риси, гарна жіноча фігурка, бистра малоросійська бесіда. Вона українка, 22 літ, курсистка вищих курсів у Львові, переконана сторонниця самостійності української нації. На війну проти «москалів» пішла з переконання і не крила перед начальством свого пола» [3, с. 126].

Після більше ніж дворічного ув'язнення в Ташкенті, Олена Степанів повернулася до Галичини через Фінляндію та Німеччину. Восени 1918 р. вона бере активну участь у підготовці Листопадового повстання у Львові, в результаті якого була проголошена ЗНЕР. Потім жінка у званні чотаря Української галицької армії воює з поляками, але через тиф змушена демобілізуватися.

Вже після другої світової війни в інтерв'ю Ірині Вільде Олена Степанів визнає, що ставлення рядових стрільців до дівчат-військових було значно приязніше, аніж старшин. Врешті, її початок служби (інцидент з висадкою з потягу), а також кінець служби в УСС (жінкам на початку 1918 року заборонять служити у війську) були свідченнями непростого становища дівчат-легіонерів [2, с. 14].

З вересня 1918 р. Олена Степанів обіймає посаду референта преси в Державному секретаріаті закордонних справ ЗУНР. На початку 1919 р. вона разом із дипломатичною місією виїжджає до Відня. Там жінка поновлює навчання у Віденському університеті, де у 1920 р. захищає німецькою мовою дисертацію на тему: «Розподіл і розвиток суспільства в давній Русі до половини XIII століття» та отримує науковий ступінь доктора філософії в галузі історії та географії.

Через півроку Олена Степанів виходить заміж за Романа Дашкевича – полковника УГА. Повернувшись до Львова у 1922 р., вона викладає в гімназії сестер Василіанок та Українському (таємному) університеті у Львові. В гімназії сестер Василіанок Олена Іванівна викладає географію та історію, веде позашкільний історичний гурток (з матір'ю Севериною Парилле), де «...зацікавлювала учасниць сходи проблемами розвитку культури народів, а зокрема, українського народу, вияснюючи питання, не включені до шкільної програми через вузькі рамки навчальної програми або й обмеження польської влади» та географічний гурток, де звертала увагу на поглиблення картографічних вправ, використовувала теоретичне краєзнавство в практичний спосіб для прогулянок по Львову [13, с. 112–113]. Олена Степанів довгі роки викладала географію України у гімназії, коли не існувало жодного підручника чи посібника саме з географії України. В 1938 р. побачив світ її власний підручник «Економічна географія України».

Через виразну проукраїнську позицію виникали проблеми із польською владою. Так, 20 листопада 1924 р. адміністрація гімназії заборонила їй викладати. Формальним приводом став публічний спів пісні у виконанні О. І. Степанів та її учнів «Ой зажурились стрільці січовії». У пісні присутні слова «Буде лях проклятий». Однак, О. І. Степанів-Дашкевич дозволили продовжити працювати у школі через науковий ступінь. З грудня 1924 р. Степанів починає керувати географічною секцією «Учительської громади» і організовує з сестрами-василіанками з'їзди учителів географії Галичини в 1929 і 1930 рр.

Олена Степанів стає активістом наукових товариств імені Тараса Шевченка та «Рідна школа». У 1925 р. вона стає секретарем фізіографічної комісії НТШ. Підготовка до друку усіх томів праць комісії (1927–1938 рр.) та національного атласу України виходили за активною участю молодої вченої.

В 1935 р. Олена Іванівна розпочинає свою роботу в Ревізійному Союзі Українських Кооперативів (РСУК), де обіймає посаду референта організаційного відділу. Спочатку жінка стає секретарем організаційного

відділу РСУК та працює під керівництвом Остапа Луцького, а згодом безпосередню бере участь у створенні кооперативів здоров'я. О. Степанів-Дашкевич цікавиться кооперативами здоров'я та теоретичним обґрунтуванням українського кооперативного руху. Цій проблематиці присвячено низку статей, які публікувались в українських журналах та газетах того часу [8, с. 381].

Головним науковим дослідженням воєнного часу стало написання монографії «Сучасний Львів».

У 1945-1949 рр. О. І. Степанів-Дашкевич працювала доцентом Львівського університету та завідувачем сектору економіки Львівського відділу Інституту економіки АН УРСР та науковим співробітником Природничого музею.

Післявоєнний науковий інтерес дослідниці визначали праці з геоурбаністики, економічної географії та демогеографії. О. І. Степанів публікується в газетах «Вільна Україна», «Радянська Україна», «Правда України», журналах «Жовтень», «Радянський Львів».

30 грудня 1949 року О. І. Степанів-Дашкевич було заарештовано за «зраду батьківщини». Її було звинувачено в розповсюдженні та зберіганні націоналістичної літератури. Вченій інкримінували таємні зустрічі з Романом Шухевичем та публікацію антирадянських статей. Жінка провини не визнавала та все заперечувала. На закритому засіданні без самої засудженої прокурор наполягав на 25 роках позбавлення волі, однак вирок залишили незмінним, Олена Іванівна отримала 10 років та була відправлена до Мордовського табору, де відбувала покарання з 29 грудня 1949 р. до 17 червня 1956 р.

Про те, що політикою Олена Степанів, зрештою і її чоловік Роман Дашкевич, тоді вже не займались, згадує її син Ярослав: «Політикою вже тоді, – і мати, і батько, – не займалися. Мати спершу була членом Донцовської «Заграви», тобто Української партії національної роботи (пояснювала: не «роботи», а «революції»), а потім відійшла від політичного життя. Не признавала також феміністичного руху, не поважала і жіночого руху, вважаючи, що жінки є повноправними і мають брати участь у загальному

політичному та громадському русі разом з чоловіками. Так, як і батько, якого усунули з Української радикальної партії, бо відновлені ним «Січі» він вважав поза – чи навіть надпартійними. Відійшов також від діяльності Української військової організації, якої був одним із засновників на еміграції – відійшов з таких самих мотивів, зберігаючи одночасно теплі дружні стосунки з Євгеном Коновальцем. Мені назавжди запам'яталися слова батьків: «До політики не мішайся, бо це брудна справа» [5, с. 95].

У червні 1956 р. О. Степанів повернулася до Львова, де вже не мала можливості займатися науковою діяльністю. Померла 11 липня 1963 р. та похована на Личаківському цвинтарі.

Висновки. Наукова та педагогічна діяльність О. Степанів проходила у складних умовах міжвоєнної Польщі, двох радянських періодів (1939–1941 та 1944–1963 рр.), роз'єднаних німецькою окупацією Львова. Будь-яка влада переслідувала О. І. Степанів за її громадську позицію та проукраїнські погляди, що не дозволило їй до кінця розкрити свій науковий потенціал. В 1920-х – 1930-х рр. О. Степанів сформувалася як вчений, а пріоритетним напрямом її дослідницьких пошуків означеного періоду стали праці з історії та географії, організації та розвитку кооперативного руху. В науковому доробку О. І. Степанів близько сотні наукових праць, однак значна їх кількість з політичних причин не була надрукована або втрачена у радянський період під час арештів і депортацій.

Джерела і література:

1. Бачинський В. Преса ЗУНР в 1918–1919 рр. Українська Галицька Армія: матеріали до історії. Вінніпег: Вид: Д. Микитюка, 1976. Т. 5. 543 с.
2. Вільде І. Олена Степанів колись і тепер. *Жіноча доля*. 1939. Ч. 9/10. 26 с.
3. Волинець С. Предвісники і творці Листопадового зриву. Західноукраїнські громадянські і політичні діячі. Вінніпег: Тризуб, 1965. 324 с.
4. Дашкевич Я. Замість передмови. *Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади та нариси*. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2009. 36 с.

5. Дашкевича Я. Мої спомини про Олену Степанів. Приватний архів Я. Дашкевича. Оригінал. Машинопис. Арк. 1–12. *Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси*. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2009. 12 с.
6. Зі споминів Олени Степанівної, хорунжої Українських січових стрільців // *Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси* / Упор. Галина Сварник, Андрій Фелонюк. Львів, 2009. 82 с.
7. Кедрин І. Бої у Львові в офіційному польському висвітленні. *Літопис Червоної Калини*. 1933. Ч. 2. 26 с.
8. Сварник Г. Олена Степанів – кооперативний діяч. *Українські кооператори: історичні нариси*. Львів, 1999. Кн. 1. 368 с.
9. Степанів О. З воєнних заміток. Календар Червоної Калини на 1935 р. Львів: Червона Калина, 1934. 28 с.
10. Степанів О. Записки старшого десятника Олени Степанівної (29 вересня – 1 грудня 1914 р.). Національна бібліотека у Варшаві. Архів легіону Українських січових стрільців. 1459.XVI (Прес-квартира УСС). 18/49. Арк. 1–26. *Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси*. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2009. 26 с.
11. Степанів О. Спогади з російського полону (31 травня 1915 – 7 серпня 1917 рр.). *Україна. Наука і культура*. Київ, 1994. Вип. 28. 271 с.
12. *Степанів О.* Напередодні великих подій. Власні переживання і думки (1912–1914 рр.). *Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нариси*. Упор. Галина Сварник, Андрій Фелонюк. Львів, 2009. 36 с.
13. Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. Львів; Мюнхен, 1993. 222 с.
14. Шлемкевич М. Галичанство. Нью-Йорк: Ключі, 1956. 120 с.
15. Шох І. Пам'яті Олени Степанів-Дашкевич. Промінь. Вінніпег, 1969. Ч. 11. 128 с.
16. Ярославин С. Визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918–1923 роках. Філадельфія, 1956. 184 с.

Sopelniak Anastasiia Serhiivna

Scientific and pedagogical activity of the first female officer Olena Stepaniv

The article is devoted to the analysis of the scientific and pedagogical activity of the first female officer, participant of the national movement in Halych in the early twentieth century, military figure during the First World War and the Ukrainian Revolution of 1917-1921, Olena Stepaniv. The main focus is on the stages of Olena's specialized education and her scientific and pedagogical activities at the Vasylianok Sisters Gymnasium and Lviv (secret) Ukrainian University.

Key words: Olena Stepaniv, female officer, scientific and pedagogical activity, history of education, women's history